

NOGIRONLIGI BO'LGAN TALABALARDA MUSTAQILLIKNI RIVOJLANTIRISH O'ZINI-O'ZI QO'LLAB-QUVVATLASH STRATEGIYALARI.

Isroilova Dilafruz Ergashboy qizi

Qo'qon universiteti Andijon filliali
Masofaviy ta'lim psixalogiya 25-06 talabasi
Telefon; +99893 321 98 97

Email; isroilovadilafruz079@gmail.com

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

``Kampyuter Injiniring va raqamli texnologiyalar
kafedrası o'qtuvchisi

Qo'qon universiteti Andijon filliali

Email; xalimjon1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394732>

Annotatsiya; Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan talabalarining mustaqilligini rivojlantirishda o'zini-o'zi qo'llab-quvvatlash strategiyalarining ahamiyati yoritilgan . Talabalarda ijobiy motivatsiya, o'ziga ishoch, mustaqil fikirlash va ijtimoiy faollikni shakillantirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar; Nogironligi bo'lgan talabalar, mustaqillik, inklyuziv ta'lim , o'zini-o'zi qo'llab-quvvatlash, motivatsiya, psixologik yordam.

Kirish

Hozirgi davirda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv asosiy yo'nalishlardan biriga aylanmoqda .Nogironligi bo'lgan talabalar uchun yaratilgan qulay sharoitlar ularning bilim olish jarayonida faol bo'lishini, o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishini ta'minlaydi. Shu bilan birga , bu toifadagi talabalarni mustaqillikga o'rgatish, o'z hayoti va ta'lim jarayonini boshqarishga tayorlash masalasi dolzarbdir.

Mustaqillikni shakillantirishning m. uhim omillaridan biri bu-o'zini-o'zi qo'llab-quvvatlash strategiyalaridir

1.Nogironligi bo'lgan talabalarda mustaqillikni rivojlantirish zarurati

jismoniy Nogironligi bo'lgan talabalar ta'lim jarayonida ko'plab murakkabliklarga duch keladilar;cheklovlar ,ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar, past o'ziga ishonch darajasida va kommunikativ to'siqlar shular jumlasidandur. Shu sababli, ularni mustaqij fikirlashga, o'z qarorlarini qabul qilishga, o'z hayoti uchun javobgarlikni his etishga o'rgatish zarur .

Mustaqillikni rivojlantirish orqali bunday talabalar ;

- O'z imkoniyatlarini anglaydilar;
- hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganadilar;
- Jamiyatda faol, teng huquqli shaxs sifatida shakllanadilar;

2.O'zini-o'zi qo'llab-quvvatlash strategiyalarining mazmuni.

O'zini-o'zi qo'llab-quvvatlash strategiyalari – bu shaxsning o'z hissiy holatini boshqarish, ijobiy fikirlash, o'z kuchiga ishonish va o'z hayotida faol ishtirok etishiga xizmat qiluvchi psixologik va pedagogi yondashuvlardir

Bunday strategiyalar quydagilardan iborat bo'lishi mumkin;

1.O'zini baholash va tahlil qilish – shaxs o'z imkoniyatlarini real baholay oladi , kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi.

2.Motivatsiyani oshirish – talaba o'zining muvaffaqiyatga erishish istagini shakllantiradi.

3. Psixologik mustahkamlash – stress ,qo'rquv , ishonchsizlikni yengish uchun ijobiy fikrlash texnikalaridan foydalaniladi.

4. Ijtimoiy qo'llab – quvvatlash tarmog'ini yaratish – o'qituvchilar, ota – onalar va guruhdoshlar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatiladi.

3. O'qivchi va ta'lim muhitining roli .

O'qituvchi nogironligi bo'lgan talabalarning mustaqilligini rivojlantirishda asosiy vositachidir. Ular uchun qulay , ishochli , ijobiy psixologik muhit yaratish – muvaffaqiyat kalitidir .O'qituvchi

- Har bir talabaga individual yondashadi;
- Rag'batlantiruvchi baholash tizimini qo'laydi ;
- Talabaning o'z fikrini erkin ifoda etishiga imkon beradi .

Ta'lim muhitida esa ;

- moslashtirilgan o'quv vositalar ,
- maxsus texnologiyalar ,
- Jismoniy imkoniyatlar mos sharoitlar yaratilish zarur.

4. Amaliy tavsiyalar

Nogironligi bo'lgan talabalarning mustaqilligini rivojlantirish uchun quydagi amaliy choralarini tavsiya etish mumkin ;

- Mustaqil topshiriqlar orqali javobgarlikni oshirish ;
- Guruh ishlari orqali ijtimoiy faollikni kuchaytirish ;
- Psixologik treninglar tashkil etish ;
- Rag'batlantirish va r'tirof tizimini yo'lga qo'yish ;
- O'zini rivojlantirish rejasini tuzishga o'rgatish .

Xulasa

Nogironligi bo'lgan talabalarning mustaqilligini rivojlantirish – ularning to'laqonli ta'lim olish va jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi uchun zarur jarayondir . O'zini – o'zi qo'llab – quvvatlash strategiyalari bu yo'lda eng samarali vosita bo'lib , talabalarga o'z hayotini boshqarish , maqsad sari qat'iyat bilan intilish va ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi

Foydalangan adabiyotlar

1. Psixologiya asosjari va shaxs rivojlanishi kitob.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni kitobi
3. Kun.uz sayti.
4. Insoni ruhan dovolash